

2-11 Potkua biokaasutoimintaan Kanta-Hämeessä

Elina Tampio¹, Kasper Eloranta², Katja Heikkinen³, Niina Honkala¹, Olli Koskela², Maritta Kymäläinen³, Johanna Laakso¹, Jukka Markkanen¹, Milla Salmela³, Ari-Matti Seppänen¹, Satu Tiainen³, Elina Virkkunen¹

¹Luonnonvarakeskus (Luke)

²HAMK Smart

³HAMK Bio

TIIVISTELMÄ

Hämeen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteisessä BioKanta-hankkeessa tavoitteena on biokaasun tuotantovalmiuksien lisääminen Kanta-Hämeen alueella. Hanke tuo yhteen alueen biokaasusta ja ravinnekierrätyksestä kiinnostuneet toimijat ja pyrkii edistämään biokaasuinvestointien onnistunutta toteutumista. Viimeaikainen energia- ja lannoitemarkkinatilanne on korostanut omavaraisuuden merkitystä. Tähän biokaasun tuotanto voi tarjota paikallisesti kannattavia ja kestäviä, eri tavoin toteuttavissa olevia ratkaisuja. Ratkaisut voivat olla joko tilakohtaisia, tilojen välisiä, isoja keskitettyjä laitoksia tai eri kokoluokan yhdistelmiä, kuten ns. hybridimalli, jossa biokaasua tuotetaan hajautetusti, mutta kaasun jalostus toteutetaan keskitetysti. Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n mukaan Suomessa on tällä hetkellä vireillä noin 40 uutta laitosinvestointia, jotka toteutuessaan tulisivat lähes tuplaamaan nykyisen biokaasutuotannon. Joukossa on myös useita maatilayritysten investointeja. Maatiloilla muodostuvat biomassat, kuten lanta ja kasvibiomassat, ovat merkittävimmät toistaiseksi hyödyntämättömät syötteen, joita uusien investointien kautta tavoitellaan laajasti biokaasutuotantoon. Kanta-Hämeen biokaasutuotanto on keskittynyt tällä hetkellä yhdyskuntien ja teollisuuden jätemassoja käsitteleviin isoihin laitoksiin: Tilakohtaisia tai tilojen välisiä laitoksia ei toistaiseksi alueella vielä ole, eikä maatalouden biomassoja hyödynnetä. Potentiaalia biokaasutuotannolle Kanta-Hämeen alueella on runsaasti. Kotieläinten lantoja muodostuu yhteensä noin 340 000 tonnia/vuosi, vastaten noin 100 GWh:n biokaasuenergiapotentiaalia. Kanta-Hämeessä nautakarjaa on runsaasti erityisesti Hämeenlinnan alueella, kun taas sika- ja siipikarjatuotanto on keskittynyt Lounais-Hämeeseen. Lantojen ohella kasvimassat, kuten ylijäämärehu, olki sekä puutarhatuotannon sivuvirrat, ovat paikallisesti tärkeitä syötteitä biokaasulaitoksiin. Alueella on myös aktiivista vieraslajien torjuntatyötä, mihin liittyen näiden biomassojen biokaasuksi hyödyntäminen on herättänyt kiinnostusta. Lisäksi valtateiden läheisyys ja merkittävät risteysalueet tuovat mahdollisuuksia liikennekaasun jalostukselle ja jakelulle. BioKanta-hankkeessa selvitetään, mitkä voisivat olla Kanta-Hämeen toimintaympäristöön parhaiten soveltuvia biokaasun tuotanto- ja hyödyntämiskäytännöt: hajautetusti vai keskittäen vai erilaiset näiden yhdistelmät? Miten varmistamme riittävän raaka-aineen saatavuuden, tehokkaan keruun ja kuljetuksen sekä toimivat biokaasuprosessiratkaisut? Miten edistää hiilensidontaa tuomalla biohiili osaksi biokaasuprosessointia? Miltä näyttää biokaasutuotannon kannattavuus tilallisen näkökulmasta? Muun muassa näihin kysymyksiin hankkeessa etsitään vastauksia yhdessä Kanta-Hämeen alueen toimijoiden kanssa. BioKanta - Biokaasua hiiliviisaasti ja ravinteet kiertoön Kanta-Hämeessä -hanke alkoi 1.1.2023 ja päättyy 31.12.2025. Hanketta rahoittaa Hämeen liitto Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tuella.

AVAINSANAT: biokaasu, ravinnekierrätys, alueellisuus, maatilat